

O‘QUVCHILARNI TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA YO‘NALTIRISH

Qorayeva Latifa Zarifovna

Navoiy viloyat
pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish
milliy markazi o‘qituvchisi

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining uchinchi bosqich vazifalarida “o‘quv –tarbiya jarayonini yangi o‘quv –uslubiy majmualar, ilg‘or pedagogic texnologiyalar bilan to‘liq ta‘minlash kabi dolzarb masalalar qo‘yilgan.

Mazkur vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishda o‘qituvchilar pedagogik texnologiyani samarali qo‘llay olishlari, shuningdek ta‘lim jarayonini tashkil etishga nisbatan ijodiy yondashuvning qaror topishi muhimdir. O‘qituvchilar nafaqat o‘zlari ijodiy yondashuv balki o‘quvchilar ham tadqiqot faoliyati va tizimli fikrlashga o‘rgatishlari zarur.

O‘quvchilar tadqiqiy faoliyat va tizimli fikrlash g‘oyasi muallifi ajoyib inson, olim, fantastik yozuvchi, ixtirochi, o‘qituvchi Genrix Saulovich Altshullerdir. U ixtirochilarni yangi usullarga o‘rgatish orqali ixtirochilikni takomillashtirishga katta e‘tibor qaratadi. U Ixtirochilik Vazifalarni Yechish Nazariyasi (IVEN) va Ijodkor Shaxs Rivojlanishi Nazariyasini (IShRN)ni yaratdi. Uning “Ixtiro qilishni qanday o‘rganish mumkin”, “Ixtirochilik asoslari”, “Ixtirolar algoritmi”, “Ijodiyot aniq fan sifatida”, “G‘oyani topish” kabi maqolalari yaratilib bu asarlarda yoshlarni tizimli fikrlash hamda tadqiqot faoliyatini shakllantirish masalalari ilg‘ari suriladi.

O‘quvchilarning tadqiqotchilik faoliyati ham muammoning qo‘yilishi; tanlangan mavzuga oid nazariyalarni o‘rganish; tadqiqot farazini ilgari surish; tadqiqot metodikalarini tanlash va amalda ularni o‘zlashtirish; material to‘plash, ularni tahlil qilish umumlashtirish, shaxsiy xulosalar chiqarish kabi haqiqiy ilmiy- tadqiqot bosqichlariga muvofiq tarzda quriladi. Shuni ta‘kidlash muhimki, tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning batafsil andozasini berib bo‘lmaydi. O‘qituvchining o‘zi ham tadqiqotchilik pozitsiyasini egallashi va bolalar bilan birga kashf etilgan ilmiy qoidalarga mos kelmaydigan biror fikrdan “ajablanishi” yoki qiziqarli muammoni ko‘ra bilishi kerak. Aks holda “tadqiqot” atalmish ushbu faoliyat ko‘rsatma bo‘yicha beriladigan o‘quv topshirig‘iga aylanib qoladi.

Tadqiqotchilikm faoliyati oldindan yechimi ma`lum bo`lmagan o`quv vazifalarini bajarishni ko`zda tutadi. Bu vazifalarni mutaxassis –tadqiqot ishi rahbari qo`li ostida o`quvchilar atrof –olamdagi muayyan obyekt yoki hodisa haqida tasavvur hosil qilishga yo`naltiriladi. O`quv tadqiqotlari quyidagilarni talab etadi: 1) o`quv materialidagi tushunilishida mavhumlik bo`lgan muammoli nuqtalarni aniqlash; o`quv materialini loyihalashtirishda ushbu muammoli nuqtalarni ajratib olib yoki materialni muammoli tarzda tushuntirishni loyihalashtirish; 2) obyekt yoki jarayonga taaluqli bir nechta taxminiy fikrlar, farazlarni ilgari surish; 3) ma`lumotlarning tahlili, material to`plash va ularni qiyoslash bo`yicha aniqlangan metodikalar asosida turli taxminiy fikrlar bilan ishlash; 4) tahliliy natijalarga ko`ra, haqiqatga eng yaqin bitta farazni qabul qilish. O`quv tadqiqoti jarayonida o`quvchilarda tadqiqotchilik pozitsiyasi, ya`ni o`zi uchun noma`lum sohada izlanish olib borish uchun ahamiyatli bo`lgan asos, unga bo`lgan ehtiyoj shakllanadi.

Tadqiqot ishining borishini o`quvchi va rahbar birgalikda loyihalashtiradilar. Bunda ilmiy doirada qabul qilingan tadqiqot modeli va metodologiyasi asos sifatida olinadi.

Tadqiqot vazifasi tadqiqotchilik faoliyatining didaktik birligi bo`lib hisoblanadi. Uni o`quvchi va ilmiy rahbar birgalikda ishlab chiqadilar. Tadqiqot vazifalarida tadqiqotning tuzulishi va metodi, natijalarni taqdim etish shakli belgilanadi. Rahbar o`quvchiga tadqiqot mavzusi, obyektini asosli tarzda mustaqil tanlashida, keyin esa uni tahlil qilish, ishning borishini baholash va natijalarini taqdim etishida har tomonlama ko`maklashadi.

Tadqiqiy o`qitish natijalari ikki yo`nalishda baholanishi mumkin:

Birinchi yoki rasmiy yo`nalish -ilmiy - tadqiqot ishini tadqiqot o`tkazish meyorlari va tuzilishiga mosligiga ko`ra baholash.

Ikkinchi yo`nalish –tadqiqiy o`qitish jarayonida o`quvchilar qobiliyati va motivatsion shaxsiy xususiyatlarining rivojlanish darajasiga, masalan muammoni ko`ra olish va ajrata bilish, refleksiv fikrlash; bilim motivatsiyasining darajasi; mualliflik pozitsiyasining mavjudligi va ifodalanganligi singari xususiyatlarga ko`ra baholash.

Umuman olganda, ta`limiy natijaning sifati mazmunni o`zlashtirish samaradorligi bilan aniqlanadi. Mazmun parametrlarining har biri bo`yicha samaradorlik, birinchidan, rasmiy mahsulot –tadqiqot ishi yoki uning ma`ruza va referat shaklidagi taqdimotiga ko`ra,

ikkinchidan, o'quvchi shaxsiy sifatlarining rivojlanganlik darajasiga ko'ra aniqlanishi mumkin.